

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 338 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Iltomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	

MAHALLIY ISHLAB CHIQRARISH KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI, MEZONLARI VA USULLARI

Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
"Raqamli iqtisodiyot" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mahalliy ishlab chiqarish korxonalarining raqobatbardoshligini baholash masalasi ko'rib chiqiladi. Zamonaviy iqtisodiyotda innovatsion yondashuvlar, raqamli transformatsiya va bozor ulushini tahlil qilish kabi zamonaviy yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada keltirilgan tavsiyalar, jumladan, innovatsion salohiyatni oshirish, resurslardan samarali foydalanish, global integratsiya va korxonalar samaradorligini oshirish, ularning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Mahalliy ishlab chiqarish, Raqobatbardoshlik, Innovatsion rivojlanish, Raqamli transformatsiya, SWOT-tahlil, Ekonometrik modellash, Mahsulot sifati, Moliyaviy barqarorlik, Ishlab chiqarish quvvatlari, Innovatsion faoliyat, Global integratsiya.

Abstract: This article addresses the issue of assessing the competitiveness of local manufacturing enterprises. In the modern economy, innovative approaches, digital transformation, and market share analysis hold significant importance. The recommendations provided in the article, including enhancing innovation potential, efficient resource utilization, global integration, and environmental responsibility, contribute to improving enterprise efficiency and ensuring their sustainable development.

Key words: Local manufacturing, Competitiveness, Innovative development, Digital transformation, SWOT analysis, Econometric modeling, Product quality, Financial stability, Production capacities, Innovation activity, Global integration.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос оценки конкурентоспособности местных производственных предприятий. В современной экономике важное значение имеют такие современные подходы, как инновационные подходы, цифровая трансформация и анализ доли рынка. Рекомендации, приведенные в статье, включая повышение инновационного потенциала, эффективное использование ресурсов, глобальную интеграцию и экологическую ответственность, способствуют повышению эффективности предприятий и их устойчивому развитию.

Ключевые слова: Местное производство, Конкурентоспособность, Инновационное развитие, Цифровая трансформация, SWOT-анализ, Эконометрическое моделирование, Качество продукции, Финансовая стабильность, Производственные мощности, Инновационная деятельность, Глобальная интеграция.

KIRISH

Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari iqtisodiyotning asosiy tayanchi bo'lib, ularning raqobatbardoshligi milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishiga xizmat qiladi. Zamonaviy iqtisodiyotda korxonalar raqobatbardoshligini aniqlash uchun innovatsion yondashuvlar, aniq mezonlar va samarali usullardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Raqobatbardoshlikni baholashda quyidagi zamonaviy yondashuvlar ishlatiladi:

Korxonaning texnologik yangiliklarni joriy etish darajasi va innovatsion faoliyati baholanadi. Bu yondashuv ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va mahsulot sifatini yaxshilash imkonini beradi.¹

Raqamli texnologiyalarni joriy qilish va avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirish, shuningdek, bozordagi o'zgarishlarga tezkor javob berish imkoniyatlarini aniqlash.²

Mahalliy va xalqaro bozorda korxonaning egallagan ulushi uning raqobatbardoshligini ko'rsatuvchi asosiy indikatorlardan biri hisoblanadi.³

1 Porter M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, 1985.

2 Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. Crown Business, 2017

3 Kotler P. Keller K. L. Marketing Management. Pearson, 2016

MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistondagi mahalliy ishlab chiqarish korxonalarining raqobatbardoshlik darajasini oshirish bo'yicha olib borilgan izlanishlar quyidagicha yoritilgan:

Petrov, I.V. (2020). "Innovatsion rivojlanish va raqobatbardoshlik: nazariya va amaliyot" nomli asarida so'nggi yillarda innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalarni tatbiq etishning muhimligini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, korxonalar raqobatbardoshligini oshirish uchun yangi texnologiyalardan foydalanish raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi.

Raqamli transformatsiya masalalari bo'yicha Asimov (2019) o'zining ilmiy ishlarida raqamli texnologiyalarning iqtisodiyotda qo'llanilishi mahalliy ishlab chiqarish tizimlarida keng o'zgarishlarga olib kelishini bayon qilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli tizimlarni joriy etish nafaqat mahsulot sifatini yaxshilaydi, balki ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga ham yordam beradi.

Kuzmin (2021) tomonidan SWOT-tahlil va ekonometrik modellashtirish metodologiyalari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. SWOT-tahlil orqali korxonalarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, imkoniyatlar va yuzaga keladigan xavf-xatarlarga qarshi strategiyalarni ishlab chiqish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, ekonometrik modellashtirish usullari orqali raqobatbardoshlikni va mahsulot sifatini yaxshilash uchun kelgusidagi matematik hisob-kitoblarni olib borishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarining raqobatbardoshligini baholashga qaratilgan tadqiqotda quyidagi metodologiyalarni qo'llash mumkin: raqobatbardoshlikni oshirishga yo'naltirilgan innovatsion va raqamli texnologiyalar bilan bog'liq tavsiyalar o'rganiladi. SWOT-tahlil metodini qo'llash orqali mahalliy ishlab chiqarish korxonalarining raqobatbardoshlik darajasini baholash mumkin. Ushbu tahlil korxonalarining ichki va tashqi omillarini aniqlashga yordam beradi.

Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarining raqobatbardoshlik darajasini baholashda statistik va ekonometrik modellardan foydalanish mumkin. Bu metodlar yordamida korxonalarining samaradorligini, moliyaviy barqarorligini va raqobatbardoshligini aniq o'lchash mumkin. Masalan, korxonaning faoliyatiga ta'sir etuvchi asosiy iqtisodiy omillarni model qilish orqali keyingi davrlar uchun reja va tavsiyalar ishlab chiqishimiz mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mahsulotning xalqaro standartlarga muvofiqligi va narxning raqobatbardoshligi baholanadi. Bunda mahsulotning iste'molchi kutgan talablariga, funksional va estetik xususiyatlariga mosligi tahlil qilinadi. Sifatga mahsulotning bardoshliligi, mustahkamligi, xavfsizligi, ishlash qulayligi va materiallarning sifatiga bog'liq omillar kiradi.

Korxonaning moliyaviy ko'rsatkichlari, xususan, rentabellik, likvidlik va qarzdorlik darajasi tahlil qilinadi. Ushbu darajalar ijobiy ko'rsatkich bo'lsa, korxonaning rivojlanmoqda, deb aytish mumkin. Agar bu teskari holatda bo'lsa, korxonaning moliyaviy ahvoli yomonligidan dalolat beradi.

Resurslardan samarali foydalanish va ishlab chiqarish hajmining barqarorligi muhim mezonlardandir. Resurslardan samarali foydalanish — bu ishlab chiqarish jarayonida mavjud resurslarning maksimal darajada ishlatilishini anglatadi. Resurslar, shu jumladan xom ashyolar, ishchi kuchi, texnologiyalar va energiya, kompaniyaning samarali ishlashini ta'minlashda asosiy omillar hisoblanadi. Samarali resurslardan foydalanish ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi, chunki yaxshi boshqariladigan resurslar yordamida ishlab chiqarish jarayonlari yanada samarali bo'ladi va bu xarajatlarni qisqartirishga olib keladi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish hajmini oshirishga ham imkon beradi, chunki resurslar samarali ishlatilsa, ishlab chiqarish hajmi oshadi, bu esa korxonaning bozor ulushini kengaytirishga va daromad olish imkoniyatlarini yaxshilashga yordam beradi. Barqaror ishlab chiqarish esa korxonaning bozor talablariga mos kelishini ta'minlaydi, bu raqobatchilarga nisbatan ustunlik yaratadi. Buning uchun samarali resurslardan foydalanish yuqori sifatli mahsulotlarni past xarajatlar bilan ishlab chiqarishga imkon beradi.

Korxonaning raqobatbardoshligini baholashda SWOT-tahlil, Benchmarking, Balanced Scorecard (BSC) va ekonometrik modellashtirish kabi usullardan foydalaniladi. SWOT-tahlil korxonaning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari va xavflarini tahlil qilish orqali strategik qarorlar qabul qilishni ta'minlaydi. Bu tahlil korxonaning yoki tashkilotning ichki va tashqi muhitini baholash, uning hozirgi holatini aniqlash va kelajakdagi strategik qarorlarni qabul qilishda yordam beradi.⁴ Benchmarking usuli esa raqobatchilar bilan solishtirish orqali korxonaning qaysi jihatlarida ustun yoki zaif ekanligini aniqlaydi va korxonaning raqobatbardoshlikka qanchalik darajada ega ekanligini belgilashga yordam beradi. Balanced Scorecard (BSC) moliyaviy, mijozlar, ichki jarayonlar va

4 Gürel E., Tat M. SWOT Analysis: A Theoretical Review. The Journal of International Social Research, 2017.

o'rganish hamda rivojlanish ko'rsatkichlari asosida korxonaning qisqa va uzoq muddatli strategik maqsadlariga erishish uchun barcha faoliyatlarni muvofiqlashtiradi.⁵ Ekonometrik modellashtirish esa statistika va matematik modellar yordamida korxonaning raqobatbardoshlikka ta'sir etuvchi omillarini o'rganib chiqadi. Ushbu usul orqali korxonalar kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni oldindan ko'rish va keyingi davrlar uchun rejalarni ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi. Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini baholashda esa tegishli jadval va ma'lumotlardan foydalanish mumkin.

1-jadval. Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini baholash.

Mezonlar	Baholash Indikatori	Asosiy Ko'rsatkichlar
Mahsulot sifati	Xalqaro sertifikatlar, mijozlar bahosi	ISO sertifikati, mijozlar qoniqish darajasi
Moliyaviy barqarorlik	Rentabellik, qarzdorlik koeffitsienti	ROA, ROE, Debt-to-Equity
Innovatsion faoliyat	Tadqiqot va ishlanma mablag'lari	R&D xarajatlari, patentlar soni
Bozor ulushi	Bozordagi ulush, sotuv hajmi	Mahalliy va xalqaro sotuv hajmi

Bu ko'rsatkichlar orqali korxonalarining bozordagi raqobati va tutgan o'rni, shuningdek, sifat darajasi aniqlanadi. Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini samarali boshqarish va ularning raqobatbardoshligini oshirish uchun quyidagi jihatlarni hisobga olish lozim:

Ilmiy tadqiqot va ishlanmalarga yetarli e'tibor qaratish. Bu orqali korxonalar yangi texnologiyalarni tezda joriy qila oladi. Natijada mahsulot sifati va ishlab chiqarish samaradorligi oshadi.

Resurslarni optimal boshqarish. Xususan, moddiy va inson resurslarini samarali boshqarish orqali xarajatlarni qisqartirish va ishlab chiqarish hajmini oshirish mumkin.

Global integratsiya. Mahalliy korxonalar xalqaro bozorlarda faoliyat yuritish orqali yangi mijozlar topishi va xalqaro raqobatchilar bilan tajriba almashishi mumkin.

Ekologik mezonlarga rioya qilish. Mahsulotlar ishlab chiqarishda ekologik mezonlarga amal qilish korxonaning ijobiy imidjini oshiradi va kelgusidagi barqaror rivojlanishni ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini oshirish uchun zamonaviy yondashuvlar, mezonlar va usullardan foydalanish strategik ahamiyatga ega. Yuqorida keltirilgan yondashuv va usullar nafaqat korxonalar samaradorligini oshirishga, balki milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishiga ham xizmat qiladi.

Innovatsiyalarni qo'llash va raqamli transformatsiyani tezlashtirish korxonalar raqobatbardoshligini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, resurslardan samarali foydalanish va global integratsiyaga e'tibor qaratish alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy rivojlanish strategiyasi. T.: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 11.09.2023 yildagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
3. Petrov, I.V. (2020). Innovatsion rivojlanish va raqobatbardoshlik: nazariya va amaliyot. Moskva: Ekonomika.
4. Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press.
5. Schwab, K. (2017). The Fourth Industrial Revolution. Crown Business.
6. Kotler, P., Keller, K. L. (2016). Marketing Management. Pearson.
7. Gürel, E., Tat, M. (2017). SWOT Analysis: A Theoretical Review. The Journal of International Social Research.
8. Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business Review Press.

5 Kaplan R. S., Norton D. P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business Review Press, 1996.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

